

JIGAR VA O'T XALTA SISTEMALARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLER VA ULARNING TARKIBINI O'RGANISH

Djumayeva Maxfuza Kayumovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrasida assistenti

dmahfuza51@gmail.com

Maxsudova Rushana Ota Niyoz qizi

Buxoro davlat tibbiyot instituti Farmatsiya yo'nalishi II kurs talabasi

ANNOTATSIYA

So'nggi paytlarda nosog'lom ovqatlanish va kamharakatlilik, tana vaznining ortishi, diabet, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, qalqonsimon bezning kam faolligi kabi sabablarga ko'ra jigarning yog'lanishi muammosi tobora keng tarqalmoqda. Jigarda to'plangan ortiqcha yog'lar jigar sirrozidan yurakgacha bo'lgan ko'plab jiddiy kasalliklarga zamin tayyorlaydi. Bu kasalliklarga chalinishini kamaytirish esa albatta insonning o'z qo'lida.

Kalit so'zlar: xolesterin, o't pufagi, gepatoz, toksinlar, kalkulyoz xolestistit

Jigar — tanamizdagi eng muhim bo'lgan organlardan biridir. U ovqatni hazm qilishga yordam beradi, hayot uchun zarur bo'lgan moddalarni sintezlaydi, organizmdan toksinlarni siqib chiqaradi. Jigar kasalliklari va uni uy sharoitida hech qanday kimyoviy usulni qo'llamasdan turib davolash usullarini tibbiyotda o'chmas iz qoldirgan, bobokalonimiz ibn Sino ko'p tomli "Tib qonunlari" kitoblarida yozib qoldirganlar.

Darhaqiqat, insonlarning noto'g'ri ovqatlanib, kam harakatlanishi tufayli yuzaga kelgan semizlik natijasida jigarni yog' qoplaydi. Bu kasallik tibbiyotda *yog'li gepatoz* deyiladi. Shuningdek, qandli diabet, ayrim gormonal almashinuvining buzilishlarida ham bu muammo yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli bemorni chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, shifokor tavsiyalariga rioya etishi kerak. Aks holda, yog'li gepatoz rivojlanib jigarni yallig'lantirishi mumkin. Bu

kasallikni davolash uchun bemor birinchi navbatda turmush tarzini o'zgartirishi, ya'ni yog'li taomlardan voz kechib, mikronutriyentlar va foydali moddalarga boy ozuqalar, meva-sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishi kerak.

Masalan, spirtli ichimliklar jigar uchun o'ta zararli omillardan biridir. Spirtli ichimliklar natijasida organizmda to'plangan zaharli moddalar jigarining semirishini va keyinchalik jigar sirrozining rivojlanishini tezlashtiradi. Bu inson hayotiga zomin bo'ladigan kasalliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun spirtli ichimliklardan mutlaqo voz keching.

Zaharli moddalar sanoat kimyoviy moddalarining tarkibida, ba'zi dorilar va hatto oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibida ham uchraydi va ularni toksinlar deyiladi. Toksinlarga duch kelgan jigar o'z faoliyatini susaytiradi va jigar yog'lanishining rivojlanishiga olib keladi. Zaharli moddalardan uzoqroq turishdan tashqari, "detoks" dietasi yordamida vujudingizdan toksinlarni olib tashlashga harakat qilishimiz, jigar yallig'lanishiga olib keluvchi moddalardan saqlanishimiz kerak.

Zaharli moddalarning organizmda uchrashi tufayli yuzaga keladigan yana bir kasallik turi bu *o't-tosh kasalligi*, ya'ni xolesterin yoki bilirubin metabolizmining buzilishi natijasida o't pufagi va o't yo'llarida toshlar paydo bo'lishiga olib keladigan gepatobiliar tizimdagi safroning sintezi va aylanishi buzilishi bilan xarakterlanadigan kasallik hisoblanadi. O't-tosh kasalligi o'lim ehtimoli yuqori bo'lgan og'ir asoratlarga olib kelishi tufayli xavfli hisoblanadi. Bu kasallik asoratlanmagan shaklida o't pufagida toshlar aniqlanishi, qoida tariqasida, spetsifik davolashni talab qilmaydi, asosan kutish taktigasiga rioya qilishadi. Agar o'tkir yoki surunkali *kalkulyoz xolestistit* rivojlansa, tosh hosil bo'lishi manbasi sifatida o't pufagini olib tashlash ko'rsatiladi. Jarrohlik aralashuvi (xolesistotomiya) organizmning holatiga, pufak devorlari va o'rab turuvchi to'qimalardagi patologik o'zgarishlar, konkrementlar o'lchamiga qarab laparoskopik yoki qorin bo'shlig'ini kesish usulida amalga oshiriladi. Texnik zarurat tug'ilganda, kichik tirqishli xoleksistektomiya har doim qorin bo'shlig'ini kesish usulidagi operatsiyaga o'tkazilishi mumkin.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, biz turmush tarzimizni o'zgartirishimiz lozim, ya'ni yog'li taomlardan voz kechib, mikronutriyentlar va foydali moddalarga boy ozuqalar, meva-sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak. Jigar yallig'lanishiga olib keluvchi moddalardan saqlanishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djumayeva M.K., Samandarova Mubina Oybekovna. YUQORI NAFAS OLISH SISTEMALARINI KASALLIKLARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLAR

<https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8889>

2. Djumayeva M.K., Avezova Dilfuza Baxtiyarovna. OVQAT HAZM QILISH SISTEMALARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLAR VA ULARNING TARKIBINI O'RGANISH

1. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8891>

3. Obidova Maftunabonu Haydar qizi, Djumayeva M.K., QANDLI DIABETNING KELIB CHIQISH SABABLARI

<https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8888>

4. Djumayeva M.K., Saidov Samad O'ktam o'gli KO'Z KASALLIKLARI VA ULARNING DAVOLASH USULLARI. <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2859>

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

5. Djumayeva M.K., Rustamov Diyor Jamshid o'g'li OZG'INLIKNI YENGISH...

<http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2860>

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6. Djumayeva M.K., Zoyirov Dilshod Nuriddin o'g'li, GIJJA TURLARI VA UNI DAVOLASH USULLARI. <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2861>

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7. Djumayeva M.K. ВЛИЯНИЕ АЗОТА НА МАЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 9. – С. 25-28
8. Djumayeva M.K. QISHLOQ XO'JALIGIDA PESTITSIDLARDAN FOYDALANISHNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI // Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 9. – С. 968-985.
9. Djumayeva M.K., ENDOGEN KOMPLEKSLANISH JARAYONI.// TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 2. – С. 171-177.
11. Kayumovna D. M. DIETANOLAMINNING TOKSIKOLOGIK XOSSALARI // SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – T. 2. – №. 18. – С. 32-33.
12. Abu Ali ibn Sino “Tib qonunlari” 552-556 betlar.